

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO // ____-__

**KRUVAZİYER TURİZM DESTİNASYON ÖZELLİKLERİNİN KIYI
MEKÂNLARINA ETKİLERİ VE İSTANBUL GALATAPORT ÖRNEĞİ**

Kağan Köklen

Prof. Dr. Ali İhsan Karacan

KRUVAZİYER TURİZM DESTİNASYON ÖZELLİKLERİNİN KIYI MEKÂNLARINA ETKİLERİ VE İSTANBUL GALATAPORT ÖRNEĞİ*

Kağan KÖKLEN**

Ali İhsan KARACAN***

Öz

Bu araştırmanın amacı kruvaziyer turist ve destinasyon kavramlarının önemini açıklamak ve İstanbul Galataport örneği üzerinden kruvaziyer turizminin Türkiye'ye sağlayacağı katkıları vurgulamaktır. Bu amaçla İstanbul Galataport İşletme Genel Müdür yardımcısı sayın Figen Ayan ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak yapılan görüşmede kruvaziyer turistlerin liman hinterlandına ve Türkiye ekonomisine getireceği katkılar ile İstanbul'un destinasyon özellikleri üzerine görüşülmüş ve elde edilen sonuçlar kapsamlı bir alan yazın araştırması ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer Turizm, Liman, Destinasyon, İstanbul, Galataport.

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the importance of cruise tourist and destination concepts and to highlight the contribution of cruise tourism to Turkey through the example of Istanbul Galataport. For this purpose, Istanbul Galataport Deputy General Manager Mrs. Figen Ayan with a semi-structured interview technique in which using interviews, cruise tourists to the port hinterland and would bring Turkey's economy additives were interviewed on Istanbul's destination characteristics and the results obtained were analyzed by a comprehensive field type research.

Keywords: Cruise Tourism, Port, Destination, Istanbul, Galataport.

* Bu araştırma makalesi Kağan Köklen 'in "Kruvaziyer Turizm Destinasyon Özelliklerinin Kıyı Mekanlarına Etkileri ve İstanbul Galataport Örneği" isimli tezinden uyarlanmıştır.

** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
kkoklen@ticaret.edu.tr

*** Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Lisans Programı,
aihsankaracan@ticaret.edu.tr

GİRİŞ

Turizm kavramı, teknoloji ve iletişimin gelişmesine bağlı olarak, günümüzde yerel bir dinlence aktivitesinden küresel boyutta bir eğlence sektörüne dönüşmüştür. Bu küresel boyuttaki eğlence ve turizm sektöründen en prestijli payı kruvaziyer turizmi almaktadır. Bu durumun temel sebebi kruvaziyer gemilerinin yüzen lüks otel konsepti ile yolcularına seyahat ederken eğlence ve dinlence hizmetlerini en üst kalitede sunmasıdır. Bu nedenle kruvaziyer turizmine olan talep her geçen yıl artarak yükselişini sürdürmektedir. Kruvaziyer turizmi insanların seyahat etme motivasyonu üzerinden farklılaşarak niş bir pazar oluşturmuştur. Günümüzde devasa boyutlara ulaşan lüks kruvaziyer gemileri ile önceden belirlenmiş kruvaziyer destinasyonları üzerindeki her biri farklı kültüre ve doğal güzelliğe sahip limanlar arasında gerçekleştirilen seyahatler ile kruvaziyer yolcularına farklı bir turizm deneyimi sunulmaktadır. Yüzen oteller olarak tabir edilen bu kruvaziyer gemilerinde, restoranlardan, gece kulüplerine, çocuk parkından, lüks alış-veriş mağazalarına kadar sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü eğlence ve sosyal ihtiyaca yönelik birimler ve aktiviteler yolculara sunulmaktadır.

Kruvaziyer yolcularının Karayipler destinasyonundan sonra en fazla talep ettiği kruvaziyer destinasyonu Akdeniz Çanağı olarak ifade edilen Türkiye'nin de içinde olduğu bölgedir. Doğal güzelliklere ve zengin bir tarihsel kültüre sahip Türkiye'nin, kruvaziyer turizm potansiyeli çok yüksek olmasına karşın ülkemiz ve özellikle İstanbul çeşitli sebeplerden dolayı bu sektörden yeterince istifade edememiştir. İstanbul sahip olduğu tarihi ve ticari önemden dolayı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli şehirlerinden biridir. İstanbul Galataport Limanı, kent merkezinde ve şehrin tarihi ve alış-veriş mekânlarına çok yakın konumdadır. Bu konumun verdiği avantaj, üst seviye gelir grubuna dahil olan kruvaziyer turistler için bir cazibe unsurudur. Araştırmada ayrıntılı bir şekilde değinileceği üzere son yıllarda Türkiye'de kruvaziyer turizmde muhtelif nedenlerden ötürü dramatik azalmalar olmuştur. Bu durum, liman hinterlandını meydana getiren kıyı mekanlarını ve ülke ekonomisini negatif yönde etkilemiştir. Bu makalede, İstanbul Galataport üzerinden Türkiye'yi ziyaret edecek kruvaziyer turistlerin, ülke ekonomisine getireceği katkıları vurgulamak ve Türkiye'nin kruvaziyer turizm potansiyelini değerlendirmek amaçlanmıştır.

1. KRUVAZİYER TURİZM

1.1. Kruvaziyer Turizm Nedir?

Kruvaziyer kelimesi, uluslararası literatürde ‘Cruise’ olarak ifade edilir. ‘Cruise’ kelimesinin sözlükteki anlamına baktığımızda ise; “boş vakitleri değerlendirmek, dinlenmek ve eğlenmek amacı ile limanlar arası yapılan deniz seyahati” olarak tanımlanmaktadır (Collins English Dictionary, 2020).

Kruvaziyer turizmi, limanların kruvaziyer yolcularına sundukları doğal ve tarihi cazibe merkezleri ile eğlenceli ve farklı gemi aktivitelerinin özel birleşiminden oluşan özel bir endüstridir. Kruvaziyer sisteminin en temel bileşeni, yolcularına sunduğu seyahat programıdır. Kruvaziyer işletmelerin müşterileri için özenle hazırladıkları bu seyahat programları, uğrak yapılacak limanlardan ve bu limanların yolcuların ilgisini çekecek kültürel, tarihi ve doğal cazibe merkezleri yanı sıra kentin alışveriş imkânları ve eğlence kültürü gibi çeşitli seçim kriterlerinden oluşmaktadır (Bagis ve Dooms, 2014).

Kruvaziyer gemi seyahati, gemide sağlanan tüm hizmet ve liman ziyaret aktivitelerinden oluşan bir turistik hizmet paket ürünüdür. Ayrıca geminin kalkacağı limana ulaşım ve konaklama hizmetlerinden de faydalanılmaktadır. Kruvaziyer gemi seyahati önceden belirlenmiş ana limandan (kalkış-varış) başlar. Belirlenen destinasyondaki limanlar arasında ve yine önceden belirlenmiş vakitte sürecek olan yolculuğun öncesinde ve sonrasında, yolcuların ulaşımı ve konaklaması, kruvaziyer turizm hizmetinin diğer unsurlarıdır. Kruvaziyer gemiler ile gerçekleşen yolculukların en öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir (Güzel, 2006);

- Yolculuk süresi önceden belirlenmiştir.
- Yolculuğun başladığı limanda yolculuk biter.
- Yolculuk esnasında uğranılan limanlarda genel olarak gezi etkinlikleri kentin turizm ve alış-veriş merkezlerine düzenlenir.
- Kruvaziyer turizm hizmeti, ulaştırmadan ziyade tur gezisi mahiyetindedir.

Zaman içinde gelişen ve değişen kruvaziyer turizmi, kruvaziyer işletmeciliğinin doğmasına neden olmuştur. Süreç içerisinde kruvaziyer turizm sektörü milyar dolarlar düzeyinde yatırımların gerekli olduğu bir iş modeline dönüşmüştür.

1.2. Kruvaziyer Turizm Bileşenleri

Kruvaziyer gemi, kruvaziyer liman ve kruvaziyer hat işletmeleri ve kruvaziyer turist kruvaziyer turizmini oluşturan unsurlardır.

1.2.1. Kruvaziyer Gemi

Kruvaziyer gemiler; tur, eğlence ve spor aktiviteleri için önceden planlanmış program ve güzergahlarda seyahat eden, deniz turizminde kullanılmaya elverişli konaklama, yeme-içme, eğlence, dinlenme, spor aktivitelerine elverişli birimleri olan, deniz turizmi aracıdır (Resmî Gazete, 2009).

Lüks kruvaziyer gemileri ile yapılan deniz yolculuklarında verilen hizmetin kalitesi en yüksek seviyededir. Lüks kruvaziyerlerin yolcularına sunduğu hizmetler arasında; restoranlar, gece kulüpleri, eğlence etkinlikleri, kütüphane, spor salonları, kuaför salonları, iletişim hizmetleri, demir atılan limanlarda turlar, bebek bakım yuvası, çocuk oyun parkı, alış-veriş mağazaları, kumarhane, toplantı salonları, sağlık hizmetleri, revir, çamaşırhane, kişisel eşya kasaları, oda hizmetleri bulunmaktadır (Diakomihalis, 2007).

Günümüzde yüzen oteller olarak ifade edilen kruvaziyer gemilerinin ağırlıkları 225 grostonu, boyları da 360 metreyi aşan devasa boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu araştırmanın yapıldığı dönem itibariyle en büyük kruvaziyer gemisi, 228 groston ağırlığında, 362 metre uzunluğunda, 72,5 metre yüksekliğinde ve 6780 adet yolcu taşıma kapasitesinde olan *Royal Caribbean* firmasının filosunda bulunan *Symphony of the Seas* adlı gemidir.

Görsel 1: Symphony Of the Seas

1.2.2. Kruvaziyer Liman

‘Kruvaziyer Liman’ Işık ve arkadaşlarının tanımına göre;

“Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı kruvaziyer gemilerin bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet vb. hizmetler) sağlandığı, yolcular ile ilgili gümrüklü olan hizmetlerin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binaları vb gibi) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcu indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerin yer aldığı limanlardır” olarak açıklanmıştır (Işık ve diğerleri, 2013).

1.2.3. Kruvaziyer Gemi Şirketleri

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketleri ve onların sahip oldukları hatlar, gemiler ve bu gemilerin kapasitelerini aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1:Carnival Şirketi Kruvaziyer Markaları ve Kapasiteleri

Kruvaziyer Markaları	Kruvaziyer Gemi Sayıları	Yolcu Kapasiteleri
Carnival	26	71.300
Princess	17	42.000
AIDA	13	29.300
Costa Cruises	12	29.200
Holland America	15	25.900
P&O Cruises	8	18.600
P&O Cruises Australia	5	8.200
Cunard	3	6.700
Seabourn	4	2.000
TOPLAM	103	233.200

1.2.4. Kruvaziyer Turist

Kruvaziyer gemiler ile seyahat eden yolculara kruvaziyer turist denir. Genellikle üst gelir grubu mensubu olan kruvaziyer turistler uğradıkları limanlarda katıldıkları gezi ve alışveriş etkinlikleri ile liman şehrinin ekonomisine normal turistlerden çok daha fazla harcama yaparak katkıda buldukları bilinmektedir. Devasa boyutlardaki kruvaziyer gemisinde personel ile birlikte yaklaşık 7000’ e yakın yolcu taşına bildiği düşünülünce liman hinterlandında oluşacak ekonomik hacim önemli miktarlara ulaşacaktır.

2. KRUVAZİYER TURİZMİNDE DESTİNASYON KAVRAMI

Fransızca kaynaklı bir kelime olan Destinasyon kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından “varılacak yer” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 2020). Destinasyon ifadesini kruvaziyer yolcularının seyahatlerinde konaklama, yeme-içme, eğlence ve dinlenme gibi turistik etkinlikleri gemi ve limanlarda deneyimledikleri rotası önceden belirlenmiş güzergahlar olarak tanımlamak mümkündür.

Kruvaziyer yolculuklarında turistler hem seyahat ettikleri gemide konaklama, yeme-içme ve eğlence vb. hizmetlerinden faydalanabilmekte hem de destinasyonları dahilinde ki limanları ziyaret ederek gezi turlarından istifade edebilmektedirler (Kılıçhan ve İlhan, 2014). Bu nedenle kruvaziyer destinasyonları belirlenirken uğranılacak uygun limanların ve gezilecek cazibe yerlerinin planlanması kruvaziyer firmalarının ilk önceliğidir (Lekakou,v.d., 2009).

Kruvaziyer şirketleri tarafından bir destinasyonun programlarında yer alabilmesi; bölgenin cazibesine, erişebilir olmasına, tesis kalitesine, tur etkinliklerine, alış-veriş merkezlerine, tarihi ve kültürel dokusuna, güvenlik bir bölge olmasına ve sunulan hizmetlerin kalitesine bağlıdır (Gibson, 2006). Ayrıca kruvaziyer gemilerinin demir attığı limanlarda liman başkanlığı, gümrük ve liman idaresi gibi idari kurumların bulunmasının yanında kruvaziyer turistlere hitap eden alış-veriş mağazaları, yerel ve otantik kültürün tanıtıldığı ve pazarlandığı ticari kuruluşlarda olmalıdır. Geminin limanda beklediği sürelerde tura katılmayan turistlerin gemi dışında liman hinterlandında gezebileceği ve para harcayabileceği etkinliklerin olması liman gelirlerinin artmasını sağlayacaktır (Çayır, 2008).

Kruvaziyer gemilerinin ziyaret ettiği limanlar ve bu limanlar da kruvaziyer turistlere sağlanan turistik hizmetler, ev sahibi ülkeler tarafından yatırım yapılan alanlardır (Bircan, 2014). Çünkü kruvaziyer turistlerin memnuniyetlerini çevrelerine olumlu referans olarak yansıtması potansiyel olarak gelecekte destinasyonu ziyaret edecek kruvaziyer turist sayısının artmasına sebep olacaktır. Turizm sektöründe en önemli yatırım müşteri memnuniyetidir (Brida, v.d., 2014).

2.1. Dünyada Kruvaziyer Destinasyonları

Günümüzde en fazla tercih edilen destinasyonlar, Güney Amerika (Karayipler), Akdeniz, Avrupa, Alaska, Bahamalar, Batı Meksika, Transatlantik, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Pasifik, Trans Kanal, Güney Amerika ve Hawaii'dir. Kruvaziyer yolcuların Akdeniz çanağına olan ilgisi son yıllarda önemli bir artış göstermiş, Karayipler ve Bahamalar'dan sonra en fazla tercih edilen destinasyon olmuştur (Sezer, 2014).

Modern zamanlarda kruvaziyer turizmin programlanıp ana liman olarak Miami'de faaliyete başlamasından itibaren Karayip destinasyonu kruvaziyer sektörünün en önemli bölgesi olmuştur. Her yıl Miami bölgesinden Karayipler'e takriben 4 milyon civarında kruvaziyer turist yolculuk yapmaktadır. Karayip destinasyonu ana kruvaziyer limanlarının %46'sını kapsamaktadır ve bu sektördeki en yoğun gemi yolcu trafiğine sahiptir. Ülkemizin de dahil olduğu Akdeniz çanağı, dünya kruvaziyer turizminde en önemli ikinci destinasyondur. Bu destinasyonda ki yolcuların %80'ni Avrupalı turistlerden oluşmaktadır (Özgezmez, 2018).

Aşağıdaki görselde dünya genelinde kruvaziyer gemilerinin destinasyon bölgeleri gösterilmiştir.

Görsel 2: Dünya Kruvaziyer Turizm Destinasyonları

cruisemarketwatch.com adlı internet sitesinden alınan verilere göre dünyada yıllık kruvaziyer hatlarında taşınan yolcu sayısındaki artış aşağıdaki görselde gösterilmiştir (cruisemarketwatch.com).

Görsel 3: Dünyada Yıllık Kruvaziyer Yolcu Sayısı

2019 yılında tüm dünyada 26,8 milyon yolcu kruvaziyer seyahate katılmıştır. Endüstri, 2020 yılında 27,6 milyon kişinin küresel kruvaziyer seyahati gerçekleştireceğini öngörmüştür. (Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada kruvaziyer turizmi durmuştur. 2020 yılına ait veriler kovid-19 salgını sebebiyle güncellenecek ve kesin sayı 2021 yılında belli olacaktır.)

2.2. Türkiye’de Kruvaziyer Destinasyonları

Türk deniz ticaret filosunun günümüzde modern anlamda bir kruvaziyer gemisinin olmaması Türkiye için önemli bir eksikliklerdir. Akdeniz destinasyonunda kruvaziyer seyahat güzergahında Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsrail ve Mısır’ın kruvaziyer limanları bulunmaktadır. Türkiye’de kruvaziyer turizmi İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan hareket eden, paket turların devamı olarak ve genellikle bir günlük ziyaret olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin bilhassa sahil şeridi olarak sahip olduğu benzersiz tabiatı, tarihi ve kültürel dokusu ve elverişli deniz turizmi sebebiyle kruvaziyer turizmi için önemli bir cazibe merkezi olacağı ön görülmektedir.

Türkiye’de kruvaziyer yolcu gemileri için 12 adet liman hizmet vermektedir. Bu limanlar; ‘Kuşadası, İstanbul, İzmir, Marmaris, Alanya, Bodrum, Antalya, Dikili, Trabzon, Çanakkale, Fethiye ve Sinop Limanlarıdır.’ Bu limanlardan bazıları aynı zamanda yük limanı olarak da hizmet sağlamaktadır. Yalnızca turizm amaçlı olarak kruvaziyer gemilere hizmet sunan limanlar ise; ‘İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Alanya ve Bodrum Limanlarıdır.’

Görsel 4: Türkiye’de kruvaziyer gemilerine hizmet eden başlıca limanlar

Türkiye’de bulunan kruvaziyer gemilere hizmet veren limanların hepsi uğrak limanlardır. Bu limanlar herhangi bir kruvaziyer seferinin kalkış veya varış noktasında bulunmamaktadırlar.

Tablo 2: Türkiye'ye Gelen Kruvaziyer Yolcu Sayısı

Yıl	Gemi Sayısı	Yolcu Sayısı
2003	887	581.840
2004	927	645.264
2005	1.048	757.563
2006	1.317	1.016.314
2007	1.421	1.368.400
2008	1.612	1.605.372
2009	1.328	1.484.194
2010	1.368	1.719.098
2011	1.623	2.191.420
2012	1.587	2.095.673
2013	1.572	2.240.776
2014	1.385	1.790.125
2015	1.456	1.889.370
2016	590	628.033
2017	311	306.887
2018	247	213.771
2019	344	300.896

(Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2020)

2003 yılından itibaren gemi sayısı 887'den 1623'e yolcu sayısında ise 581 binden 2 milyon 240 bine ulaşan Türkiye kruvaziyer turizmi, 2009 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenmesi sebebiyle bir düşüş göstermiştir. 2016 yılından itibaren kruvaziyer gemi ve turist sayısında sert düşüşler yaşanmasının sebebi ülkede yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin uluslararası kruvaziyer firmalarında oluşturduğu tedirginliktir (Oğuzbalaban, 2018).

Kruvaziyer endüstrisinin önde gelen şirketlerinden olan Royal Caribbean 18.02.2017 tarihinde internet sitesinden yaptığı açıklamada '2017 sezonu için Türkiye'deki tüm duraklarını iptal etme kararı aldığını, neden olarak ise Türkiye'de ki yaşanan durumlar yüzünden, konukların ve mürettebatın güvenlik ve refahını dikkate alarak Efes (Kuşadası) durağını alternatif limanlarla değiştirmeye karar verdiklerini açıklamıştır. 18.10.2017 tarihinde 2018 Avrupa seyirlerinden Türkiye duraklarını iptal ettiğini Efes (Kuşadası) durağını yerine gemilerinin Rodos ya da Mykonos'a gideceğini açıklamıştır' (Royal Caribbean Blog, 2017).

Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2019 yılında Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer gemi ve yolcularının sayısı limanlara göre dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: Türkiye 2019 Kruvaziyer Yolcu İstatistikleri

LİMAN BAŞKANLIKLARI BAZINDA KRUVAZİYER GEMİ VE YOLCU İSTATİSTİKLERİ (2019 YIL SONU)			
LİMAN BAŞKANLIĞI	KRUVAZİYER TİPİ YOLCU GEMİSİ	KRUVAZİYER YOLCU SAYISI	
		TOPLAM YOLCU	% Payı
ALANYA	26	15.406	5,120%
BODRUM	15	6.219	2,067%
ÇANAKKALE	6	2.819	0,937%
ÇEŞME	31	49.453	16,435%
DİKİLİ	4	776	0,258%
FİNİKE	2	598	0,199%
GÖCEK	5	1.078	0,358%
İSTANBUL	13	7.513	2,497%
KUŞADASI	197	181.193	60,218%
MARMARİS	44	35.830	11,908%
YALOVA	1	11	0,004%
TOPLAM	344	300.896	100,000%

(Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2020)

Tablo 4: 2019 Türkiye Limanları Kruvaziyer Yolcu Oranları

2019 yılında Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısında en büyük payı Kuşadası Limanı almakta daha sonra Çeşme ve Marmaris Limanları gelmektedir. Bu üç liman %88’in üzerinde bir paya sahiptir.

3. İSTANBUL GALATAPORT PROJESİ

‘Galataport projesi, Karaköy Rıhtımından Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan bir projedir.’ Proje kapsamında bu bölgede yer alan yapıların limanın turistik konseptine uygun olarak onarılması ya da yıkılarak yeni tesisler için alan açılması planlanmıştır. Limanın kıyı alanlarında inşa edilecek otel, restoran ve diğer tüm ticari işletmelerde liman bölgesinin tarihsel dokusu korunarak, bölgenin tamimiyle turistik bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır (Demircioğlu, 2017).

İstanbul Galata Limanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen İstanbul Boğazı’nın giriş kapısı olarak nitelendirilebilecek bir konumda yer almaktadır. Galata limanını kruvaziyer liman kimliğine büründürecek bu projeye İstanbul kruvaziyer turizmi için önemli bir destinasyon güzergahı olacak ve büyük kruvaziyer yolcu gemilerinin ihtiyaçlarına uygun bir limana sahip olacaktır (Bütüner, 2006). Projenin gerçekleşmesiyle birlikte bir yıl içinde 25 milyon turist Galata Limanı’nı ziyaret edebileceğini belirtilmiştir (www.galataport.com, 2020).

3.1. Galataport Hinterlandı ve Limana Erişim

İstanbul Galata Limanının kentin merkezi konumunda olmasından ve şehrin turistik cazibe merkezlerine yakınlığından dolayı kruvaziyer yolcuları için önemli ve çekici bir kruvaziyer limanı olacaktır. Bu durum İstanbul Galata Limanının kruvaziyer gemi ve yolcuları için önemli bir avantaja ve çekim gücüne sahip olduğunun göstergesidir. Galataport Projesi ile Galata Limanı dünyanın saygın kruvaziyer limanlarından birine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Galataport proje alanı olarak, Karaköy’den Tophane’ye kadar Karaköy Limanı ve Salıpazarı’nın da dahil olduğu 100.000 m²’lik bir alan belirlenmiştir. Bu alanın içinde, ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği toptan-perakende, finans işlerinin yapıldığı, küçük iş alanları, ofisler ve konut olarak kullanılan alanlar bulunmaktadır. Galata Limanının çok yakınında da köklü bir eğitim kurumu olan Mimar Sinan Üniversitesi yer almaktadır. Galata Limanı Boğaz’ın güneybatı yönünde bulunur. Galata limanı dünyada ki diğer limanlar ile mukayese edildiğinde orta büyüklükte bir limandır ve takriben 8,5 hektarlık bir alanı kapsamaktadır (Erbil ve Erbil 2001).

Kentin merkezinde yer alması tasarlanan proje hinterlandı kruvaziyer gemilerinin limana yanaşmaya başlaması ile birlikte ekonomik ve sosyal açıdan canlanarak, kruvaziyer turizminde uluslararası bir cazibe merkezi olacaktır.

Görsel 5: Galataport Bölgesi ve Hinterlandı Arazi Kullanımı Analizi

Proje kapsamında, iki büyük, iki de küçük kruvaziyer gemisinin yanaşabileceği rıhtım, beş yıldızlı bir otel, kongre merkezi, alışveriş merkezi, yeme-içme birimleri, sanat ve kültür merkezi gibi yapıların yapılması önerilmiştir (Balcıoğlu, 2014).

Görsel 6: Galataport Yerleşim Planı

III.2. Galataport Projesinin Gelişim Süreci

Galataport Projesi hakkındaki ihale Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından 24 Ağustos 2005 yılında yapılmıştır. “İstanbul Salıpaazarı-Karaköy Kurvaziyer Yat Limanı Turizm Ticaret Kompleksi” ismi ile yapılan ihalede, yap-işlet-devret modeli benimsenmiştir. Sami Ofer’in ortaklarından olduğu Royal Caribbean Cruises şirketinin öncülüğündeki konsorsiyum 3 milyar 538 milyon avro tutarındaki teklif ile ihaleyi kazanmıştır. İlk ihale sonucuna göre, yüklenici firma proje bitiminden sonra 49 yıl boyunca limanı işletecek, sonrasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne devredecektir (www.hurriyet.com.tr, 2005).

“İlk ihale öncesinde, 2 Haziran 2005 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük kent Şubesi, liman bölgesinin yenilenmesine yönelik çıkan planların yasalara, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırılığı dolayısı ile iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştır. 7 Aralık 2005 tarihinde ise dava edilen planlar hakkında Danıştay 6. Dairesi, planlama yetkisinin Özelleştirme Yüksek Kurulunda olması nedeni ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir ve verilen yürütmeyi durdurma kararı ile ilk ihale iptal edilmiştir.” (T.C. Danıştay Altıncı Dairesi Başkanlığı, 2015)

Aralık 2012’de Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Salıpaazarı Kurvaziyer Liman bölgesine yönelik koruma amaçlı uygulama imar planı onaylanarak ikinci ihalenin yolu açılmıştır. 10 Ekim 2013 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yapılan ve Salıpaazarı Kurvaziyer Limanı Projesi ismi ile yapılan ikinci ihaleyi 702 milyon dolar teklif veren Doğuş grubu kazanmıştır (Demircioğlu, 2017).

Ocak 2014’de Doğuş grubu Bilgili Holding bünyesindeki BLG Capital ile Galataport projesi için ortaklık kurarak projenin geliştirilmesi ve yönetilmesi amacıyla “Salıpaazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş” isminde şirketi kurmuştur. Şubat 2014’te TDİ ile yapılan devir sözleşmesinin ardından liman sahası bu şirket tarafından devralınarak proje için çalışmalar başlatılmıştır. Doğuş grubu ve Bilgili Holding’in ortaklığında faaliyete geçirilmeye çalışılan Galataport Projesi için toplamda 4,5 milyar lira yatırım yapılacağı belirtilmiştir (Demircioğlu, 2017). Araştırmanın yapıldığı dönemde başlayan küresel Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Nisan ayında tamamlanması beklenen Galataport Projesinin faaliyete başlaması pandemi sonrası döneme ertelenmiştir.

3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmede Galataport Projesi

İstanbul Galataport Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Figen Ayan ile 23 Ocak 2020’de yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine göre yapılan ve altı adet ucu açık sorudan oluşan görüşmede elde edilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1. **Soru**; *İstanbul Galataport Projesinin yatırım tutarı nedir ve bu projeyi diğer destinasyon projelerinden ayıran özellikler nelerdir?*

Cevap; *‘Galataport İstanbul projesi, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile, Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer almaktadır. Dünyadaki herhangi bir liman şehrinde tarihi bir liman sahasında benzer bir konsept ile geliştirilmiş başka bir karma proje daha bulunmuyor’*

2. **Soru**; *İstanbul Galataport Projesi ile tarihi limanı nasıl bir dönüşüm bekliyor, projenin getirdiği yenilikler nelerdir?*

Cevap; *‘Galataport İstanbul ile şehrin tarihi limanını bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve yeni bir destinasyona dönüşürken bir yandan da yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan bu çok değerli sahil şeridini erişime açılacak. Dünyada ilk kez hayata geçirilen özel bir kapak sistemi ile yerin altında 29.000 m2’de kurgulanan terminale ev sahipliği yapacak tarihi liman ise, İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olacak. Projenin içerisinde ayrıca tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı Peninsula İstanbul oteli bulunuyor.’*

3. **Soru**; *İstanbul Galataport ne zaman açılacak, bir cruise terminali olarak nasıl bir kompleks olacak, içinde neler barındıracak?*

Cevap; *‘2020 yılı içinde açılacak Galataport İstanbul ile şehir, bölgenin doğal dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel markasının, farklı segmentlere hitap eden mağazaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı, yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların bir arada olacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak.’*

4. **Soru;** *İstanbul Galataport Projesi ile tarihi Tophane Meydanının durumu ne olacak, projenin tarihi ve kültürel eserler ile uyumu nedir?*

Cevap; *'Proje kapsamındaki peyzaj düzenlemesiyle hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da yeniden İstanbul'un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor. Galataport sahasında yer alan, Türkiye'nin en önemli kültür-sanat kurumlarından İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 'nin ortasında kalan bu alan, İstanbul'un ilk müze meydanı olacak. Çok özel bir teknikle mevcut yerinde Galataport tarafından restore edilen tarihi Tophane Saat Kulesi'ni tam ortasında barındıran bu meydan; yıl boyunca kültür-sanat, tasarım ve moda gibi pek çok alanı içeren bir etkinlik programı ile canlı tutulacak ve gerek İstanbullular gerekse turistler için bir çekim noktası haline gelecek.'*

5. **Soru;** *İstanbul Galataport'a ilk gemi ne zaman yanaşacak, ilk etapta yolcu ve sefer sayısı olarak beklentiniz nedir?*

Cevap; *'Galataport İstanbul'a ilk gemi 5 Nisan'da (2020) yanaşacak. 3 gemi ile günde 15.000 yolcuya kadar hizmet verecek limana, 2020'de yaklaşık 60 sefer ile 75.000 yolcu gelmesi bekleniyor. 2021 yılı için ise yaklaşık 350.000 yolcu ile 180 sefer için rezervasyon alınmış bulunuyor. Galataport, ana liman ve günübirlik sefer yapacak gemilere hizmet verecek.'*

6. **Soru;** *İstanbul Galataport Projesi bittiği zaman, yıllık ne kadar ziyaretçi ağırlayacak ve ekonomik katkısı ne kadar olacak?*

Cevap; *'Proje tamamlandıktan sonra Galataport İstanbul, 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusu olmak üzere 7 milyonu yabancı yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Türkiye'de normal bir turist ortalama 68 Dolar harcama yapabilirken, bir gemi personeli günde ortalama 70 Euro, cruise yolcusu da 400 Euro'ya kadar harcama yapabiliyor.'*

Galataport projesinin 2020 ve 2021 yılları için öngörülen açılış zamanı, beklenen yolcu ve sefer sayıları araştırmanın yapıldığı dönem itibariyle tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenerek pandemi sonrası dönem için değerlendirilecektir.

SONUÇ

Dünyada kruvaziyer turizmüne olan ilgi her geçen yıl artarak devam etmektedir. Cruise Market Watch internet sitesinden alınan verilere göre 2019 yılı içinde dünya genelinde 26,8 milyon kruvaziyer yolcusu seyahat etmiştir (cruisemarketwatch.com). 2020 yılında tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle kruvaziyer şirketleri bulaşın durması için bütün seferlerini durdurmuştur. Ancak pandemi sonrası dönem için, tüm dünyada salgın nedeniyle biriken stresinde motive etmesiyle kruvaziyer yolcu taşımacılığının 2019 yılı verilerini aşacağı ön görülmektedir.

Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz Çanağı olarak ifade edilen kruvaziyer destinasyonu, Karayipler bölgesinden sonra en fazla talep gören kruvaziyer destinasyonudur. Buna karşın sahip olduğu tarihi ve turistik limanları ile Akdeniz'in en büyük ülkelerinden biri olan Türkiye, kruvaziyer turizm potansiyelinden yeterli derecede yararlanamamaktadır. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı verilerine göre **Tablo 2**'de Türkiye limanlarını 2015 yılında 1456 kruvaziyer gemisi ve 1,889.370 kruvaziyer yolcusu ziyaret etmişken, bu sayılar 2019 yılında 344 gemi ve 300.896 kruvaziyer yolcu ziyaretine düşmüştür (DTGM, 2020). Bu dramatik düşüşün temel nedenleri Türkiye'nin yaşadığı terör olayları (Sultanahmet ve Taksim'de yaşanan bombalı saldırılar) ile 2016 yılında yaşanan darbe girişimi yüzünden yaşanan olaylardır. Bir başka ilginç bilgide Türkiye'de kruvaziyer gemileri için ana liman olma potansiyeli en yüksek olan kenti İstanbul'un **Tablo 3**'de belirtilen 2019 yılı verilerine göre İstanbul'u ziyaret eden kruvaziyer yolcularının, tüm Türkiye'yi ziyaret eden kruvaziyer yolcuları arasında yüzde 2,5 (13 gemi ve 7513 kruvaziyer yolcusu) oranına sahip olması dikkat çekicidir. Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcuları tarafından en fazla tercih edilmesi beklenen İstanbul'un bu sayılarda kalmasının temel nedenleri, yaşanan terör ve darbe girişimi olayları ile İstanbul için uluslararası kruvaziyer gemilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kentin tarihi ve kültürel kimliğine uygun uluslararası standartlarda bir kruvaziyer limanının olmamasıdır.

Bu bağlamda İstanbul Galataport Projesi bu araştırmanın odak noktası olmuştur. İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, kruvaziyer gemilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uluslararası standartlarda bir kruvaziyer limanına sahip olması gerekmektedir. Araştırmada, Galataport İstanbul işletme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Figen Ayan ile Ocak 2020'de yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine göre yapılan görüşmeden elde edilen bilgilere göre Galataport Limanının 5 Nisan 2020 tarihinde

faaliyete başlayacağı ve yıllık 25 milyon (1,5 milyonu kruvaziyer yolcusu olmak üzere) yolcunun Galataport'u ziyaret etmesinin beklendiği ve hedeflendiği öğrenilmiştir. Yine Sayın Figen Ayan'ın verdiği bilgilere göre; Türkiye'de ortalama bir sıradan turist günde 68 dolar civarında harcama yaparken Galataport'u ziyaret edecek lüks kruvaziyer gemilerinin yolcularında bu tutar 400 avroya kadar çıkabilmektedir. Ayrıca kruvaziyer gemilerinin personeli de günlük 70 avro kadar harcama yaptığı hesaba dahil edilirse kruvaziyer turistlerin ekonomiye katkısının önemi anlaşılabilir.

Sayın Figen Ayan'ın 2020 yılı için tahminleri, tüm dünyada ki Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen pandemi durumundan dolayı pandemi sonrası dönem için değerlendirilecektir. Galataport Limanının faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul, Uluslararası kruvaziyer gemilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kruvaziyer destinasyonları için kalkış-varış (Turn-Around) niteliğinde bir ana limana sahip olacaktır.

Pandemi sonrası dönemde tüm dünyada kruvaziyer endüstrisinin, salgın stresinin verdiği itici bir motivasyonla patlama yapacağı ön görülmektedir. Türkiye, tüm dünyada kovid-19 salgını nedeniyle biriken bu stresi, Galataport Limanının faaliyete başlamasıyla avantaja çevirebilir. İstanbul'un tarihi ve kültürel turizm kimliğine entegre olmuş uluslararası kruvaziyer endüstrisinin standartlarında bir ana limana sahip olması, uluslararası kruvaziyer firmalarının dikkatini çekecektir. Bu durum bilhassa 2016'dan beri Türkiye ve İstanbul'un kruvaziyer turizmde yaşadığı dramatik düşüslere bir son vererek, pandemi sonrası dönemde Türkiye ve İstanbul' un kruvaziyer turizm potansiyelinden sürdürülebilir bir şekilde maksimum derecede yararlanmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Bagis, O., & Dooms, M. (2014). Turkey's Potential on Becoming A Cruise Hub for The East Mediterranean Region: The Case of Istanbul. *Research in Transportation Business and Management, Cilt 13*, s. 6-15.
- Balcıoğlu, A. (2014, 11 22). *10 Maddede Galataport'un Hikâyesi*. <http://bianet.org: http://bianet.org/biamag/siyaset/160111-10-maddede-galataport-un-hikayesi> erişim:12.05.2020 adresinden alındı
- Bircan, K. (2014). *Kruvaziyer Yolcu Taşımacılığı Kapsamında Kruvaziyer Limanların Etkinliği Değerlendirilmesi Alternatif Liman Önerisi*. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
- Brida, J. G., Scuderi, R., & Seijas, M. N. (2014). Segmenting Cruise Passengers Visiting Uruguay: A Factor–Cluster Analysis. *International Journal of Tourism Research 16 (3)*, s. 209-222.
- Bütüner, B. (2006). Waterfront Revitalization as a Challenging Urban Issue in İstanbul. *42. Isocarp Congres*. İstanbul.
- Collins English Dictionary. (2020). *Collins English Dictionary*. İstanbul: Collins Yayınları 1. Baskı.
- Cruise Market Watch. (2019, 12 09). *Worldwide Cruise Line Passenger Capacity*. <http://www.cruisemarketwatch.com/capacity/> adresinden alındı
- Çayır, A. (2008). *Kruvaziyer Turizmi: İstanbul Galataport Örneği*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi.
- Demircioğlu, C. Y. (2017). *Küresel Kent Bağlamında Limanlar: Galataport Örneği*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2020, 04 18). *Kruvaziyer İstatistikleri*. https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx, adresinden alındı
- Diakomihalis, M. N. (2007). Greek Maritime Tourism:Evolution, Structures and Prospects. *Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics, 21*, s:419–455.
- Erbil, A. Ö., & Erbil, T. (2001). Redevelopment of Karaköy Harbor, Istanbul: Need for a new planning approach in the midst of change. *Cities, 18(3)*, s.185–192.
- Gibson, P. (2006). *Cruise Operations Management*. MA:Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier ISBN 13: 978-0-7506-7835-3.

- Güzel, K. (2006). *Kruvaziyer Turizmin Türkiye'deki Geleceği*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi.
- Işık, A. D., Paker,, S., & Şengönül, G. (2013). *Deniz Turizmi: Denizcilik İşletmeleri*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Lekakou, M. B., Pallis, A. A., & Vaggelas, G. K. (2009). Which Homeport in Europe: The Cruise Industry's Selection Criteria. *An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Cilt 4, Sayı 4.*, s:215–240.
- Oğuzbalaban, G. (2018). *Kruvaziyer Turizmde Destinasyon Özelliklerinin Önem-Performans Analizi: Kuşadası Örneği*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
- Özgezmez, Ö. (2018). *Turizm İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Tutundurma Faaliyetleri: Kruvaziyer Turizmi ve Kuşadası Örneği*. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- Resmi Gazete. (2009). *Deniz Turizmi Yönetmeliği*. /www.resmigazete-.gov.tr: <http://www.resmigazete-.gov.tr/eskiler/2009/07/20090724-6.htm>. adresinden alındı
- Royal Caribbean Blog. (2017). *Royal Caribbean, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'deki tüm seyir duraklarını iptal etti*. www.royalcaribbeanblog.com: <https://www.royalcaribbeanblog.com/2017/02/18/royal-caribbean-cancels-all-cruise-stops-turkey-2017> adresinden alındı
- Sezer, İ. (2014). Kruvaziyer Turizmi'nde Dikkat Çeken Bir Nokta: Kuşadası Limanı. *Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 19 Sayı 32*, s. 49-77.
- T.C. Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı. (2015). *Bilirkişi Raporu*. İstanbul.
- Türk Dil Kurumu. (2020, 05 12). *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58b5ad2f887180.81607716, adresinden alındı
- Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü. (2020, 05 12). <https://denizcilik.uab.gov.tr>: <https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/kruvaziyer-istatistikleri> adresinden alındı
- www.galataport.com. (2020, 05 12). *İstanbul Galataport Limanı*. <https://www.galataport.com/tr/liman> adresinden alındı
- www.hurriyet.com.tr. (2005, 09 16). *Galataport'a 3.5 milyar euroluk teklif*. <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/galataporta-3-5-milyar-euroluk-teklif-38767148> adresinden alındı